
NIEUWE INZICHTEN OMTRENT DE KAPELLEBERG IN NEREM

Auteur: Steven Vandewal

1. Inleiding

In 2018 werd op vraag van de familie Scheepers een perceel van circa 2,5 hectare grootte, gelegen aan de Vrinkseweg te Vrerem op de grens met Nerem, archeologisch onderzocht. Op deze plek bevond zich de zogenaamde Kapelleberg die in relatie wordt gebracht met een middeleeuwse kruisvaarderslegende en waar tijdens afgravingen van de heuvel ook meermaals menselijke botten werden gevonden. Vanaf de negentiende eeuw werd die kunstmatige heuvel systematisch genivelleerd en na de Tweede Wereldoorlog werd de heuvel tot op het huidige niveau verlaagd. Een schedel die toen werd teruggevonden werd door middel van een C14-datering in de elfde eeuw gedateerd.¹

Wijlen Jo Dewallef maakte in een artikel in de Tongerse Annalen al de link tussen de Kapelleberg en de familie van Scherpenberg, die tijdens de late Middeleeuwen heer was van Scherpenberg bij Nerem.² Naar aanleiding van het archeologisch onderzoek dat heeft plaatsgevonden, vond ik het echter niet enkel belangrijk om dat onderzoek breder bekend te maken, maar vooral ook de theorieën van Jo hieraan te toetsen.

2. De Kapelleberg met de kapel, de kapel (of kerk) van Sint-Nicolaas en het archeologisch onderzoek

De heerlijkheid Nerem was in de Middeleeuwen samen met Paifve deel van een Brabantse enclave, bestuurd door een zijtak van het hertogelijk huis van Brabant. Daarvoor werd het dorp vermoedelijk in leen gehouden door graaf Giselbert van Loon (1018), maar moet het net zoals Rutten, Diets-Heur, Vrerem en Wihogne een koninklijk domein geweest zijn, deels ontstaan uit goederen van de Pippiniden-Karolingen en deels uit de goederen van de voormalige Merovingische koningen.³

Waarschijnlijk was er ook al tijdens de vroege Middeleeuwen bewoning in Nerem zoals de vondst van enkele graven (met sarcofagen?) bij de winning Jad-

1 HOEBRECKX en WESEMAEL 2018, p.4. Gedateerd in 990-1160 met 95,4% zekerheid (990-1060 54,7% en 1080-1160 40,7%) en in 1010-1150 met 68,2% zekerheid (1010-1050 48,4%, 1100-1120 18,3% en 1140-1150 1,5%). Gerecalibreerd met Oxcal 4.4 IntCal20 tot 997-1155 met 95,4% zekerheid (1078-1155 58,3%, 1020-1053 35,8% en 997-1003 1,3%).

2 DEWALLEF 1995.

3 Vanaf circa 1330 in bezit van de familie van Horne, vanaf 1357 van de familie van Gutshoven, vanaf 1370 de familie Oupeye, vanaf 1422 de familie van Gronsveld, vanaf 1435 van Antoon van Croy, vervolgens van de graven van Nassau-Vianden en Oranje Nassau, in de zeventiende eeuw van de graven van den Bergh en de graven van Limburg om in de achttiende eeuw tenslotte in handen te komen van verschillende families van lagere adel. De laatste heer van Nerem-Paifve was ridder Thomas Joris de Goër (+1807). VANDEWAL 2008, p.1-4.

doul op de hoek van de Servatiusweg en Glaaierweg doen vermoeden.⁴

Een eerste kapel op de grens van Nerem en Vreren wordt vermeld in 1292. Nerem maakte toen al met Diets-Heur, Paifve en Wihogne deel uit van de moederparochie Vreren. Dat wil zeggen dat er in Nerem geen pastoor was, maar wel een rector.⁵ Maar, deze kapel is echter niet de kapel of kerk van Sint-Nicolaas waar de inwoners van Nerem naar de mis gingen.⁶ De situatie is duidelijk te zien op de Villaret-kaart uit de achttiende eeuw waar we de kapel op de Kapelleberg zien liggen in het zuidwesten van het dorp, terwijl de kapel of kerk van Sint-Nicolaas lag waar nu ongeveer de parochiezaal van Nerem is (afb. 1).⁷

De kapel of eigenlijke kerk van Nerem was gewijd aan Sint-Nicolaas hetgeen wil zeggen dat die ten vroegste gesticht werd in de elfde eeuw, tenzij de kapel natuurlijk ooit van patroonheilige is veranderd (hetgeen echter zelden gebeurde).⁸ Over de kapel weten we uit de achttiende eeuw dat het gebouw geen plafond had, er was geen opstand op het altaar en het beeld van Sint-Nicolaas was beschadigd. De kapel bezat toen één koperen kelk, een vuil antependium en geen kazuifel. De kapel had als schip een soort zaal met vooruitgebouwd rechthoekig koor, bestaande uit silex en mergel en met reparaties van baksteen.

afb.1: Aanduiding van de Kapelleberg en het kerkje van Sint-Nicolaas op de Villaretkaart (CH292-54).

Op het einde bevond zich een houten klokkentorentje met twee kleine klokjes.⁹ Die kapel of dat kerkje was in een slechte toestand want toen in 1834 Nerem een aparte parochie werd¹⁰, gingen de misvieringen door in de voormalige

4 Bij de aanleg van de spoorlijn Tongeren-Aken in 1917 werden twee graven gevonden in een weide bij de winning Jaddoul. Deze graven bestonden uit grote stenen die werden afgedekt door één grote, platte steen. Dit waren dus een soort van sarcofagen of grafkamers. ROBYNS 1925-1926, p.41.

5 Dit betekende dat kinderen ook moesten gedoopt worden in Vreren. Nerem kreeg een eigen parochie in 1834 en in 1876 werd de eerste steen gelegd van de huidige Sint-Servaaskerk. Zie hierover WILS 1970b en VANDEGUCHTE en VANDEWAL 2006.

6 In literatuur wordt vaker een vergissing gemaakt tussen de kapel op de Kapelleberg en het Sint-Nicolaaskerkje van Nerem. Zie bijvoorbeeld WILL 1970a, p.203.

7 VANDEGEHUCHTE en VANDEWAL 2006, p.5-6.

8 Ik ga ervan uit dat het Nicolaas-patrocinium pas rond 1000 populair werd in deze streek, vermoedelijk op aangeven van bisschop Notger omwille van diens relatie met de Byzantijnse prinses Theophanu, vrouw van Duits keizer Otto II, die de cultus had meegebracht.

9 Klacht neergelegd bij notaris Lambert Jan Dawans, 30 juli 1767 en inventaris neergelegd bij notaris Peter Christiaens, 27 mei 1775. Zie ook de aartsdiakonale visitatie uit de achttiende eeuw zoals weergegeven in WILS 1970a.

10 Monseigneur Van Bommel keurde de afscheiding van Vreren goed op 11 maart 1834 gevolgd

tiendschuur die zich ongeveer bevond waar nu de kapel van Sint-Antonius aan het kerkhof staat (afb.2).¹¹

Het begeavingsrecht van de rector van het kerkje van Sint-Nicolaas behoorde toe aan de abdij van Flône.¹² Deze abdij had verspreid rond Tongeren een beperkt landbouwareaal, maar vooral in de buurt van Nerem wat meer bezittingen.¹³ Zo lezen we in een bevestiging van de privileges en eigendommen van de abdij van Flône door paus Celestinus II op 1 november 1143 dat de abdij beschikte over een 'hospitale in Freires, quod dedit dominus Cuno cum omnibus appenditiis suis'¹⁴ of vertaald 'een gasthuis in Vreren dat geschonken werd met alle aanhorigheden door heer Cuno'. Ik volg de redenering van Jo Dewallef¹⁵ die stelt dat het gasthuis dat door Cuno werd geschonken aan Flône misschien aan de Kapelleberg lag en niet in Vreren zelf (zoals de oorkonde stelt) op basis van de latere relatie tussen de abdij van Flône en de deelparochie. Een relatie tussen de abdij van Flône en de moederparochie van Vreren is immers nog niet vastgesteld. Vreren hing trouwens af van het kapittel van Sint-Kruis van Luik en er is nooit een goederenwijziging of dergelijke geweest tussen dat kapittel en de abdij van Flône te Nerem. Daarbij moet ik ook opmerken dat de Kapelleberg momenteel op de grens van Nerem en Vreren ligt, een typische plaats om een motte te plaatsen – want dat is wat we veronderstellen dat de kunstmatige heuvel waarop de kapel stond, was – waarbij het misschien niet heel duidelijk was of dat gasthuis in Vreren of Nerem lag.¹⁶ Moest dat gasthuis echter gelegen hebben in de buurt van het kerkje van Sint-Nicolaas, was er in 1143 waarschijnlijk wel verwezen geweest naar Nerem en niet naar Vreren.

Cuno, vermeld in de beschrijving van 1143, zou eventueel dezelfde kunnen zijn als Cono van Repen die vóór 1153 Neerrepen verkocht aan prinsbisschop Hendrik van Leyen en andere goederen wegschonk.¹⁷ Jo Dewallef legt ook de link tussen deze familie en de graven van Montaigu en Clermont, maar daarover heb ik het in hoofdstuk 4.

De kapel die op de Kapelleberg stond, was dus geen parochiekerk, maar eerder een overblijfsel van de motte die er als een ridderverblijf had gestaan. De kunstmatige heuvel, zo vertelt ons J. Will, was twaalf meter hoog en was gelegen langs de oude Romeinse weg van Glons over Sluizen naar Vreren. In 1839 werden al menselijke resten gevonden en het hele terrein lag bezaaid met silex, Romeinse dakpannen, enzovoort.¹⁸

door de gemeenteraad van Nerem op 2 mei 1834 die de oprichting van een eigen parochie en bouw van een nieuw kerk goedkeurde.

11 De eerste steen van de Sint-Servatiuskerk werd gelegd in 1876. VANDEGEHUCHTE en VANDEWAL 2006, p.7-12. Zie ook WILL 1970a en WILL 1970b.

12 PONCELET 1911, nrs.164 en 327. De laatste kapelaan die door de abdij van Flône werd aangesteld, was in 1788 Walter Gilis (+ 1828).

13 Het betreft goederen in Basse-Slins, Vreren en Houtain-Saint-Siméon.

14 EVRARD 1892, p.308.

15 DEWALLEF 1995, p.42.

16 Zulke mottes komen in Haspengouw veel voor. Sommige dorpen hadden zelfs meerdere motteheuvels. Zie bijvoorbeeld een recent artikel van Dirk Pauwels in Tongerse Annalen. PAUWELS 2019.

17 Cono van Repen wordt vermeld in de stichtingsakte van de abdij van Averbode (1131-1136). Zijn drie allodia, Diepenbeek, Neerrepen en Zussen, verkocht hij aan de Luikse prinsbisschop. BAILLIEN 1979, p.141.

18 WILL 1970a.

Soortgelijks werd ook bevestigd door de familie Scheepers die bij het afgraven van de heuvel meermaals menselijke resten aantroffen in de heuvelzijde, blijkbaar begraven in een soort van grafkamertjes of omgeven door silex.

afb.2: Detail uit het primitief kadaster van Nerem (sectie A), circa 1843 met aanduiding van de tiendschuur die als kerk werd gebruikt. De kapel op de Kapelleberg staat niet meer aangeduid en ook het oude Sint-Niklaaskerkje is afgebroken. De gronden waarop de Kapelleberg stond en de omliggende gronden waren toen eigendom van landbouwer Jan Vrindts uit Nerem.

afb.3: Aanduiding van de Kapelleberg op het 'Plan du camp de Hamal', anno 1747 (Parijs, Nationale Bibliotheek, GE DD 1751).

Interessant is dat boven de kapel (hetgeen ten noorden is) aan de Buthbeek een molen staat aangeduid hetgeen er op zou kunnen wijzen dat de kapel, molen en motte ooit één woongeheel vormden.

In het voorjaar van 2017 werd een geofysisch onderzoek uitgevoerd dat in het terrein een ronde structuur (de voet van een heuvel?) detecteerde met een omtrek van circa 9 op 4 meter.¹⁹ Op vraag van de eigenaars van het perceel, de familie Scheepers, werd vervolgens in mei 2018 een proefsleuvenonderzoek gedaan op het terrein (in totaal werden er drie sleuven getrokken) (afb.4 en 5).

De belangrijkste sporen uit deze opgraving waren een grote gracht en aanwijzingen van bebouwing, hetgeen waarschijnlijk de restanten zijn van een motte met aan de noordwestzijde een neerhof.²⁰ Verder werden ook enkele begravingen aangetroffen.

¹⁹ HOEBRECKX en WESEMAEL 2018, p.4.

²⁰ HOEBRECKX en WESEMAEL 2018, p.14-15. De gracht was breder dan 2 meter en had een diepte van minimum 120 centimeter.

Een eerste skelet dat werd aangetroffen, was een begraafing in lijkwade zonder bijgaven en werd gedateerd in de elfde eeuw.²¹ De context van het andere graf was minder duidelijk.²² Van het eerste skelet werd ook een fysisch antropologisch rapport gemaakt. Het bleek te gaan om een man van circa 62-64,5 jaar oud die ongeveer 172 centimeter groot was. Deze man had enkele ouderdomskwalen (te zien aan de botten) en een slecht gebit. Een interessante conclusie is ook dat de man een genezen breuk had van de ellepijp (ulna) en aan de schedel (en vermoedelijk ook een ribfractuur) die wijzen op het afweren van wapens. De man had ook voedingstekorten gehad in zijn jeugd en had gedurende zijn leven niet veel zware arbeid moet verrichten. Vermoedelijk was hij dan ook een geestelijke of eerder een ridder.²³

afb.4: Aanleg van de drie sleuven in 2018 (Foto Dirk Pauwels).

afb.5: Aanduiding van de drie sleuven op de Atlas der Buurtwegen van Vreeren en Nerem (kaart Dirk Pauwels). De rode lijn doorheen het midden vormt de grens Vreeren-Nerem. In het zwart (onder de sleuven) staat de Kapelleberg aangeduid.

21 Zie voetnoot 1 voor de exacte datering.

22 HOEBRECKX en WESEMAEL 2018, p.15-16.

23 BERK 2018.

Jammer genoeg is er over deze mottesite geen enkele geschreven bron bewaard gebleven. Dit komt mede doordat het archief van Nerem voor de middeleeuwen relatief beperkt is. Toen in 1626 de winning van de secretaris van de schepenbank van Nerem afbrandde, ging ook het merendeel van het oudere archief verloren. In het midden van de achttiende eeuw, toen de heren van Rutten niet meer heren waren van Nerem-Paifve, verhuisde het archief meermaals met heel wat discussies als gevolg. Het verhuisde onder andere van het kasteel van Scherpenberg (eigendom van de familie Vaes) naar Paifve (eigendom van de familie Delvaux).²⁴

Ook de kapel komt amper in de bronnen voor en enkel in verband met de ligging van de grond. Zo vermeldt een achttiende-eeuws goederenregister van Vreren een bunder land, gepacht door Nicolaas Vrancken uit Nerem dat grenzend was aan de Missesteeg en gelegen was bij de kapel van Nerem.²⁵

Het archief van de abdij van Flône, bewaard in het Rijksarchief van Luik, kan eventueel nog meer gegevens opleveren. Er is een klein dossiertje in dit archief betreffende Nerem (nr.107, 1514-1752) dat echter geen bijkomende informatie oplevert. Interessanter is eventueel het raadplegen van de cijnsregisters die beginnen vanaf 1442, maar dat ligt buiten het kader van dit onderzoek.

Er bestaat echter een plaatselijke legende die ons misschien wel iets meer kan vertellen over de motte en de kapel.

3. Een kruisvaarderslegende

Oswald Robijns beschreef als eerste de legende over de Kapelleberg die vertelt dat de kapel op deze kunstmatige heuvel werd gesticht door een kruisvaarder.²⁶ Hij haalt eveneens aan dat in het dorp werd verteld dat de kapel op een klein heuveltje werd gebouwd in de tiende of elfde eeuw (hetgeen zou overeenkomen met het patrocinium Sint-Nicolaas dat vanaf die periode populair werd). De legende vertelt verder dat de kapel werd gebouwd door een ridder die op bedevaart was gegaan naar het Heilig Land. Tijdens zijn afwezigheid waren zijn vrouw en kinderen vermoord en toen hij terugkeerde liet hij ter nagedachtenis van hen de heuvel en kapel bouwen. Het was Jo Dewallef die een relatie zag tussen deze legende en de familie van Scherpenberg.

Indien we Cuno, die vermeld wordt in 1143, gelijk kunnen stellen met Cuno of Cono van Repen, dan is de aanname van Jo Dewallef²⁷ eveneens correct dat er een verwantschap is met de graven van Montaigu.²⁸

24 VANDEWAL 2008, p.4. Het archief van de schepenbank van buurdorpen Rutten, Vreren, Mal en Sluizen begint vanaf de vijftiende eeuw en bevat nog verwijzingen naar de middeleeuwse toestand van die dorpen. Enkel register 147 bevat nog afschriften uit de 15^e-17^e eeuw.

25 Stadsarchief Tongeren, Fonds de Schaetzen de Schaetzenhoff nr.2686, aangifte van de goederen van de onderzaten van Vreren, Wihogne en Diets-Heur, 1705.

26 ROBIJNS 1925-1926.

27 DEWALLEF 1995, p.43.

28 Deze stelling wordt ook ingenomen door Jacques Stiennon. STIENNON 1951, p.313. Een zeventiende-eeuwse genealogie die werd samengesteld door wapenheraut Lefort legt de link naar de graven van Duras en Loon, maar met deze stelling moet zeer voorzichtig worden omgesprongen. Zie DE BORMAN 1859, p.144 met verwijzing naar MANTELIUS 1717, p.59 en 301 en Rijksarchief Luik, archieffonds Lefort, volume 13, p.294. Omtrent de relatie met Loon, zie BAERTEN 1965, p.471-472.

Cuno zou dan een zoon kunnen zijn van Lambert van Montaigu (1097-1140) en kleinzoon van Cuno of Cono van Montaigu die beiden kruisvaarders waren. Deze Cono en zijn zoon Lambert stichtten na hun terugkeer uit het Heilig Land het klooster van Neufmoustier in Huy en oefenden ook de voogdij uit over de abdij van Flône. De familie was dan ook betrokken bij de stichting van deze abdij, gelegen in het graafschap Montaigu, in 1091.²⁹ Het is natuurlijk een grote stap om op basis van deze gegevens te concluderen dat de legende die in Nerem verteld werd als waar kan aangenomen worden. Niettemin lijkt het toch alsof de legende ontstaan is op basis van enkele elementen die blijkbaar toch een historische oorsprong hebben.

4. De familie van Scherpenberg

Terwijl Jo Dewallef, en ik meen terecht, de relatie legde tussen de familie van Scherpenberg en de Kapelleberg, zou ik nog een stap verder willen gaan. Volgens mij ontleent de familie van Scherpenberg hun naam niet aan hun vermoedelijke familiale band met de graven van Montaigu (zie noot 27) maar wel aan hun relatie met de mottesite hetgeen een 'scherpe berg' was.³⁰ Wanneer zij in de dertiende eeuw woonden op het goed dat nu gekend staat als het kasteel van Scherpenberg³¹ te Nerem, gaven zij ook hun naam aan die plek.

Heel veel weten we echter niet over die familie en het is me ook (nog) niet duidelijk hetgeen hun relatie is met de ridders van Nederheim die in de veertiende eeuw worden vermeld, ervan uitgaande dat er überhaupt een verwantschap is tussen deze ridderlijke familie en de plaats Nerem of Nederheim.³² Er was immers ook de wijk Nerem bij Borgloon (één van de stadspoorten in Borgloon was de Neremse poort).

De oudste vermelding van een lid van de familie Scherpenberg dateert van 14 mei 1285 en vermeldt Lambert van Scarpenbergh als schepen van Tongeren.³³ In 1321 wordt Eustache (Stassin) van Scherpenberg, zoon van Libert, vermeld die toen een rente had op tolheffing van Tongeren (afb.6).³⁴

In de tweede helft van de veertiende eeuw wordt nog een Aigletine van Scher-

29 Jo Dewallef legt ook de link met de oudst gekende proost van Tongeren, Walo of Wazo (vermeld in 1131), die een zoon was van de graaf van Montaigu. Of de letterlijke vertaling van Montaigu, 'scherpe berg', zich verderzette in de familie Scherpenberg betwijfel ik. Eerder zie ik een relatie met het fysieke uiterlijk met de Kapelleberg. DEWALLEF 1995, p.43. Indien we aannemen dat Cono van Scherpenberg de zoon was van Lambert van Montaigu dan was hij de broer van graaf Godfried van Clermont die huwde met de erfdochter van Duras, en oom van graaf Gilles van Montaigu (gestorven voor 1193) en van graaf Cono van Duras (gestorven na 1189).

30 Guy de Schaetzen vermoedt echter dat op de locatie van het huidige kasteel Scherpenberg eveneens een motte stond waaraan de familie Scherpenberg haar naam ontleende. DE SCHAETZEN 1969, p.2.

31 Een lijst van eigenaars van dit kasteel is te vinden in DE SCHAETZEN 1969, p.7.

32 Er is een vermelding van Willem van Nederheim die in het land van Luik optreedt als leenman van de abt van Vlierbeek en uit 1385 is een oorkonde bewaard waarin ridder Jan van Nederheim wordt vermeld die streed in naam van de hertog van Brabant tegen de graaf van Vlaanderen (gezien dat Nerem een Brabantse enclave was, kan het inderdaad om Nerem bij Tongeren gaan). Stadsarchief Tongeren, Fonds de Schaetzen de Schaetzenhoff, nr.3561 'de Nederheim'.

33 Oorkonde 14 mei 1285, collega-schepenen waren Lambert Aptus, Jan Sanul (?), Godfried (schoonzoon van Lambert Aptus), Gerard Cantoris en Walter de Hospitali. Aan de oorkonde hangt ook zijn zegel dat een variant is op het zegel van (de ridders van) Tongeren. Zie Stadsarchief Tongeren, Fonds de Schaetzen de Schaetzenhoff, nr.3563, 'de Scerpenberg'.

34 PONCELET 1898, nr.466.

Bibliografie

- BAERTEN 1965 – Baerten, J. 'Les origines des comtes de Looz et la formation territoriale du comté', in: *Revue belge de philologie et d'histoire*, 43/2, 1965, p.459-491.
- BAILLIEN 1979 – Baillien, H. 'Tongeren van Romeinse civitas tot middeleeuwse stad', *Maaslandse Monografieën*, Assen, 1979.
- BERK 2018 – Berk, B. 'Fysisch antropologische determinatie van de inhumatie afkomstig van de archeologische opgraving Vrinkseweg te Vreeren (projectcode VR-18-VR)', Meerssen, 2018.
- DE BORMAN 1859 – de Borman, C. 'Notice sur le fief et les seigneurs de Repen', in: *Bulletin de la Société Scientifique et Littéraire du Limbourg*, 4, 1859, p.143-160.
- DE BORMAN en PONCELET 1925 – de Borman, C. en Poncelet, E. 'Oeuvres de Jacques de Hemricourt', deel 2, Brussel, 1925.
- DE SCHAETZEN 1969 – de Schaetzen, G. 'Scherpenberg te Nerem', in: *De Woonstede door de eeuwen heen*, 3-1969, p.2-11.
- DEWALLEF 1995 – Dewallef, J. 'Hoe kwam het kasteel Scherpenberg aan zijn naam?', in: *Tongerse Annalen*, 9, 1995, p.41-44.
- EVRARD 1892 – Evrard, EH. 'Documents relatifs à l'abbaye de Flône', in: *Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique*, 23, 1892, p.273-454.
- HOEBRECKX en WESEMAEL 2018 – Hoebreckx, M. en Wesemael, E. 'Archeologierapport Vreeren, Vrinkseweg', rapport 640, Tongeren, 2018.
- MANTELIUS 1717 – Mantelius, J. 'Historiae Lossensis', Luik, 1717.
- PAQUAY 1932 – Paquay, J. 'Het leengoed Scherpenberg', in: *Bulletin de la Société Scientifique et Littéraire du Limbourg*, 46, 1932, p.190-193.
- PAUWELS 2019 – Pauwels, D. 'Met Frans Huybrights naar de Monnikensteeg te Ruten', in: *Tongerse Annalen*, 2-2019, p.34-51.
- PONCELET 1898 – Poncelet, E. 'Le livre des fiefs de l'église de Liège sous Adolphe de la Marck', Luik, 1898.
- PONCELET 1911 – Poncelet, E. 'Inventaire analytique des chartes de la collégiale de Sainte-Croix à Liège', deel 1, Brussel, 1911.
- ROBIJNS 1925-1926 – Robijns, O. 'Nerem Kapelberg', in: *Limburg*, 7, 1925-1926, p.39-40.
- STIENNON 1951 – Stiennon, J. 'Étude sur le chartrier et le domaine de l'abbaye de Saint-Jacques de Liège (1015-1209)', *Bibliothèque de la faculté de la Philosophie et Lettres de l'université de Liège* 124, Luik, 1951.
- VANDEGEHUCHTE en VANDEWAL 2006 – Vandegehuchte, C. en Vandewal, S. 'Inventaris van het roerend patrimonium van de Sint-Servatiuskerk te Nerem', Tongeren, 2006.
- VANDEWAL 2008 – Vandewal, S. 'Inventaris van het fonds van de schepenbank en de gemeenten Nerem-Paifve', Tongeren, 2008.
- WILL 1970a – Will, J. 'De kapel van St.-Nicolaas te Nerem', in: *Limburg*, 49, 1970, p.202-204.
- WILL 1970b – Will, J. 'De parochie Nerem', in: *Limburg*, 49, 1970, p.297-300.